

CONSTANCIA

El Director de la Revista de Investigación Lucerna Iuris Et Investigatio de la **Facultad de Derecho y Ciencia Política**, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que suscribe;

DEJA CONSTANCIA:

Que, Doña **Sonia Katherine Delgado Rojas**;

Egresada de la Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con DNI N.º 47156062, con código de matrícula N.º 18027090, autora del artículo titulado "**El pronóstico de peligrosidad criminal en la medida de seguridad de internación**", se encuentra actualmente en la etapa de **Producción** para su publicación en la edición N.º 10 de la Revista Lucerna Iuris Et Investigatio.

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines que estime conveniente.

Lima, 14 de abril de 2026.

Firmado digitalmente por GONZALES
ESPINOZA Chedorlaomer Ruben
FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.04.2026 12:44:21 -05:00

DR. CHEDORLAOMER RUBEN GONZALES ESPINOZA
DIRECTOR DE LA REVISTA DE INVESTIGACIÓN LUCERNA IURIS ET
INVESTIGATIO